

किरातार्जुनीयस्य वैशिष्ट्यम्

Dr. Shantala Vishwasa

Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : [0000-0003-4238-5001](https://orcid.org/0000-0003-4238-5001) [E Mail: shantalavishwas@gmail.com](mailto:shantalavishwas@gmail.com)

[Contact No. 9480503411](tel:9480503411)

सारः

भारविः किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य कर्ता । तेन महाभारतस्य स्वारस्यमयं कथासूत्रं आधृत्य रचितं "किरातार्जुनीयं" महाकाव्यम् अनेकेषां काव्यरसिकानां विदुषाञ्च प्रशंसतां प्राप्नोत् । तपःप्रभावेण साक्षात् भगवतः शिवस्य प्रत्यक्षीकरणं अतीव सुन्दरशैल्या वर्णयित्वा योगसिद्धेः महिमानं सर्ववेद्यं च कृतवान् भारविः। भारविः स्वकाव्ये सौन्दर्यदृष्टिः तत्त्वदर्शनेन सह समन्विता भवतीति इत्येतत् वर्णनेन दर्शयति ।

भारविणा लिखितं किरातार्जुनीयं महाकाव्यं राजनीतिशास्त्रदृष्ट्या सुसमृद्धं विराजते । अत्र दुर्योधनस्य कूटनीतिचर्चा सामान्यनीतिचर्चा च कृता सचेतसां चेतः चमत्करोति । क्वचिदत्र द्रौपदी भीमं प्रति नीतिमयानि वचनानि विनियुङ्क्ते तस्य उत्तेजनाय शत्रुवधाय च सावधानः स्यादिति । अपरत्र वनेचरस्य वचनैः नीतिस्रोतस्विनी प्रवहति । अन्यत्र युधिष्ठिरस्य गर्वोक्तिभिः छद्मप्रवृत्तिभिश्च राजनीतिः मुखरीभवति। एताः सर्वा एव उक्तयः काव्यवस्तुसम्भृता अपि विशिष्टां राजनीतिं व्यक्तीकुर्वत्यः नूनं ताः अर्थगौरवाय कल्पन्ते। अत एव 'भारवर्थगौरवम्' इत्येषा उक्तिः सुप्रसिद्धा वर्तते । विषयस्याऽस्य सौन्दर्यं नैतिकता च तदीयकाव्योद्धृतैः कैश्चित् पद्यैश्च विव्रीयते । तेन सहृदयानां प्रेरणाप्राप्तये साहाय्यकं भवेत् अयं लेखः ।

कूटशब्दाः - किरातार्जुनीयम्. भारवेः पाण्डित्यम्, भाषाशैली, दुर्योधनस्य कूटराजनीतिः, भीमस्य सान्त्ववचनानि, युधिष्ठिरं प्रति द्रौपद्याः वचनानि ।

प्रस्तावना -

महाभारतस्य कथा प्रसिद्धा । एतां स्वारस्यकथाम् आधृत्य रचितं किरातार्जुनीयं काव्यं काव्यरसिकानां विदुषां च प्रशंसतां प्राप्नोत् । तपःप्रभावेण परमेश्वरमेव साक्षात्करणं समीचीनतया भारविः वर्णयित्वा योगसिद्धेः गरिमानं सर्ववेद्यं कृतवान् । कौरवपाण्डवयोः द्यूतं समाप्तम् । कौरवाः जयं प्राप्तवन्तः। पाण्डवाः पराजिताः । नियमानुसारेण युधिष्ठिरः अनुजैः सह द्वैतवनं गतवान् । अरण्ये युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य राज्यभारक्रमं ज्ञातुम् एकं "वर्णिलिङ्गि" हस्तिनापुरं प्रति प्रेषितवान् । विविधवस्त्रालङ्कारान् धृत्वा राज्ञः अत्यावश्यकवार्ताः संगृह्य राजानं प्रति कथनव्यवस्थां पूर्वं राजानः प्राप्तवन्तः आसीन् इति भरवेः काव्यपठनेन ज्ञायते । अपि च कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अपि तादृश्याः व्यवस्थायाः निरूपणम् अस्ति ।

प्रक्रिया -

काव्येऽस्मिन् प्रतिपाद्यविषयः अर्थशास्त्रप्रक्रिया च भारते: विशिष्टं लक्षणम् इत्येव दृश्यते । अत्र कवेः राजनीतिपाण्डित्यं बहुधा दृश्यते यतः व्यासस्य मूलकृतौ गुप्तचरोऽपि नास्ति, आदर्शराजः दुर्योधनः अपि न । व्यासः, भीमः, धर्मराजः, द्रौपदी वा यः कोऽपि राजकारणपटुः इव न भाषते । परन्तु किरातार्जुनीये काव्ये सर्वेऽपि राजनीतिविशारदाः एव । काव्यस्यास्य शैली गम्भीरा प्रौढा च चित्ताकर्षिका विद्यते । कवेः

पदानां वैशद्यं, अर्थप्रौढिमा, अर्थवैविध्यं, साकांक्षत्वम् इत्यादीनि उत्तमानि भाषाशैलीलक्षणानि भारते: कृतौ संयुक्तानि इत्यतः "भारते: अर्थगौरवम्" इति भारते: विषयिका प्रशंसा सार्थिका विद्यते । अत्र पद्ये 'अहो! दुरन्ता बलवद्विरोधिता' एष पद्यांशः नीतिगर्भः, अयमेव अत्र अर्थगौरवस्य बीजरूपेणावस्थितः। असाधारणवर्णनाशक्तिः, सौन्दर्यप्रज्ञा, कल्पनाविलासः, रसाभिव्यक्तिः सामर्थ्यं च अत्यन्तं प्रशंसार्हम् अस्ति। अनेन कवेः असाधारणं पाण्डित्यं ज्ञायते, किरातार्जुनीयं महाकाव्यम् अधुना अपि राजनीतिशास्त्रे कथम् उपकरोति इत्यंशं ज्ञापयितुं मया कश्चन प्रयत्नः क्रियते ।

विषयविमर्शः -

2.1 वनवासे स्थितः युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य प्रजाभिः सह वर्तनं ज्ञातुम् इच्छति । कश्चन शासकः जनप्रियः भवितुं, प्रजाभिः तस्य शासनं अङ्गीकर्तुं वा शासकस्य प्रजाभिः सह वर्तनज्ञानम् अत्यावश्यकम् । प्रकृते दुर्योधनः स्वप्रजानां हितमेव सः वनेचरः ब्रह्मचारिवेषं धृत्वा गतवान् । ततः सः दुर्योधनस्य राज्यभारक्रमं ज्ञात्वा वनं प्रत्यागतवान् । युधिष्ठिरं निवेदितवान् च -

"दुर्योधनो राज्यसिंहासने स्थितः । तथापि भवतां विषये सः भीतः । यतः सः पाण्डवानां राज्यं छद्मना प्राप्तवान् इत्यतः तस्य अन्तरङ्गे तद्विषये भीतिः अस्ति एव । स्वयमेव राज्यसम्पदः प्रभुः इति सर्वविदितः चेदपि युधिष्ठिरादयः वनवासे सन्ति चेदपि तस्य भयम् । स्वकीयं वञ्चनं ज्ञात्वा प्रजाः आत्मानं विरुध्य आक्रमणं कुर्युः इति ताः प्रजाः राजनीतिकौशलेन स्वकीयान् कर्तुं वाञ्छति दुर्योधनः इति कविः भारविः अत्र सार्वकालिकं सत्यं ज्ञापयति यत् वञ्चनाशीलस्य आत्मशक्तिः तं सदा तं पीडयति । भयस्य, आतङ्कस्य, कातरत्वस्य च छायायामेव सः तिष्ठति । शान्तिः समाधानं वा किमपि न भवति एव तस्य" इति ।

अपि च दुर्योधनः नीतिपूर्वकं राज्यशासनं करोति । सेवकान् मित्राणीव, मित्राणि बन्धूनिव, बन्धून् स्वामिभावेन च एवं त्रिगणान् कृत्वा पश्यति । ते त्रिगणाः कदापि परस्परं न बाधन्ते स्म । सामन्ताः सर्वे तस्य आदेशं मालाधारणमिव शिरसा परिपालयन्ति । राज्ये सर्वत्र कृषिरुत्कृष्टा अस्ति । राज्यस्य व्यवहाराः सुगमतया भवेयुः इति चेत् गूढचारव्यवस्थाः अनुशासिताः भवेयुः । राज्यभारक्रमे भागिनाम् अधिकारिणां रहस्यानि, प्रजानां राजविषयकम् अभिप्रायं च गूढचारद्वारा रहसि ज्ञातुम् एकैकं साधनमेव गूढचर्यम् । एवं

सः प्रबलो महाराजः भविष्यति । अतस्तं जेतुं भवता उपायः कर्तव्यः इति भारविः कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे वर्णितान् गूढचारविषयान् अत्र प्रसङ्गानुसारं सुस्पष्टं वर्णयति । दुर्योधनस्य गुप्तचरा विश्वासयोग्याः सन्ति ते अन्यराजानां वृत्तान्तं तस्मै निवेदयन्ति । अत्र कविः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति प्रसिद्धं सुभाषितम् उदाहरति ।

2.2 राज्ञः राज्यभारक्रमः

कश्चन राजा एकैव राज्यभारं निर्वोढुं न शक्नोति । आप्तसाहाय्यं स्यादेव । यदि द्वयोरपि सहकारेण राज्यं पालितं भवति तर्हि सुखसन्तोषाः समृद्धाः स्युः । राजा आप्तमन्त्रीन् अमात्यान् च समाहृत्य तेषां वचनानि शृणुयात् । आप्ताः श्रद्धाभक्तिविश्वासैः निर्वञ्चनया च राज्यस्य राज्ञः च हितं मनसि निधाय यद्यद् ज्ञातं तत्सर्वमपि विमृश्य वदेयुः । एवं राजा तत्परिवारजनाः च परस्परं प्रीतिविश्वासैः भवेयुः, वस्तुतः तादृशं विरलम् । वाल्मीकिरामायणे रावणं प्रति मारीचवचनम् एवमस्ति –

सुलभाः पुरुषाः राजन् ! सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ रामायणम्

दुर्योधनः न केवलं राजकीयव्यवहारेण अपि तु धार्मिकानुष्ठानैः अपि सः प्रजानाम् अनुरागं प्राप्नोति । दुर्योधनः सामादीन् उपायान् सन्निवेशानुसारं विमृशति । सन्दर्भानुसारं यथावत् प्रयुङ्क्ते । तथा सत्कृताः उपायाः संघर्षम् उपेत्य अहमहमिकया अनारतं फलन्ति इत्यादिकं वनेचरः युधिष्ठिरम् उक्त्वा गच्छति ।

2.3 भारवेः अर्थगौरवम्

अत्र भारवेः अर्थगौरवं सूचयन्ति बहवः श्लोकाः यथा-

स्फुटता पदैरपाकृतं न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् ।

रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित् ॥

भीमस्य भाषणस्य वैशोष्ठ्यानि अत्र वर्णितानि सन्ति । तेन उच्चारितानि पदानि विशदार्थं द्योतयन्ति स्म । तद्वचने पुनरुक्तिः नासीत् । तानि पदानि समानानि चेदपि तानि पृथगभिप्रायं सूचयन्ति स्म । पदेषु वाक्येषु च सामर्थ्यम् आसीत् । तन्नाम साकाङ्क्षानि आसन् । वाक्यानां परस्परं सम्बन्धः आसीदेव ।

ततो भीमादीनां सम्मुखे किरातेनोक्तं विषयं द्रौपद्यै कथितवान् । युधिष्ठिरस्य वचनं श्रुत्वा द्रौपदी उक्तवती "हे नाथ । स्त्रीणाम् उपदेशवचनेषु पुरुषाः प्रायेणानादरं प्रकटयन्ति । जानाम्यहम् । तथापि मम हृदयव्यथा मां वक्तुं पुनः पुनः प्रेरयति । त्वं पत्नीसमां राज्यलक्ष्मीं स्वहस्तेनैव परित्यक्तवान् । अतोऽयं भीमः पूर्वं स सुन्दरमञ्चे शयनं करोति स्म, इदानीं दीनः कठिणे भूतले शयनं करोति । अयमर्जुनः पूर्वम् उत्तरदेशं

जित्वा सुवर्णादिकम् अकुप्यं वस्तु आनयति स्म । इदानीं स एव शुष्कार्थं स्थापितं वल्कलं आनयति । वन्यजीवनं करोति । नकुलसहदेवौ सुकुमारौ कोमलदेहिनौ तौ कठिने भूतले शयनं कुरुतः । एतेषां कष्टं दृष्ट्वा तव दुःखं न भवति किम् ? अहम् अतीव दुःखमनुभवामि । महाराज ! भवतः सामर्थ्यं नास्तीति न, त्वं शान्तिं त्यज । शत्रूणां विनाशं कुरु । शान्तिः मुनीनां स्वभावः । सः नृपाणां स्वभावः न । समयनिरीक्षा नोचिता । यः विजयमिच्छति स समयानुसारेण सन्धिं त्यजति । अतो युद्धाय प्रवृत्तिं कुरु" इति द्रौपदी युधिष्ठिरं तस्य मन्युम् उद्दीपिनीः वाचः उक्तवती ।

2.3 स्वकार्यसाधकानां प्राशस्त्यम्

प्रारम्भे अस्मिन् संसारे चाटूक्तिभिः स्वकार्यसाधकानां प्राशस्त्यं वर्तते ते निन्दापात्रचरित्राः ये स्वकीयाभिश्चारोक्तिभिः स्वकीयाधिकारिणाम् अहितं सम्पाद्य स्वलाभाय यतन्ते नीतिशास्त्रविशारदेन महाकविना भारविणा किरातार्जुनीये महाकाव्ये तदित्थं निर्दिष्टम् - ' स किं सखा साधु न शास्ति योऽधिपं, हितान्न यः संश्रुते स किं प्रभुः ।' स नास्ति उत्तमः सखा यः अनुचितकर्मणि प्रवृत्तं राजानं नीतियुक्ताभिः कठोराभिः वाग्भिः सम्यक् प्रकारेण नोपदिशति, सः कुत्सितो राजा यः हितवादिनः मित्रस्य सारगर्भाणि उपदेशवाक्यानि नाकर्णयति यावन्ति दुराचरणानि लोके दृष्टिपथमायान्ति तावन्ति सर्वण्यपि क्षणिकम् आनन्दं जनयन्ति, अन्ते च भृशं दुःखमयानि भवन्ति । अत एव तेषां परिहारार्थं शास्त्रेषु उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति । यथोक्तं गीतायाम् –

ये तु संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ भगवद्गीता

अतः एते परिहार्याः भवन्ति । ये परोत्कर्षं न सहन्ते ते नृपान् कुपथेषु प्रेरयित्वा तत्र तान् अभ्यास्तान् कृत्वा तैः सह स्वयमपि क्षणभङ्गुरान् आनन्दान् अनुभवन्ति । ते अपि कतिपयैः दिवसैः एव अधःपतनं प्राप्नुवन्ति । अतः वदन्ति एतादृशैः कुमित्रैः सह सङ्गं परित्यज्य ये हितं मितं च वदन्ति तेषां निर्देशाः पालनीयाः । कश्चन कविः वदति यत् भुवि सज्जनाः नारिकेलसमाकाराः दृश्यन्ते, परं दुर्जनास्तु बदरिकाकाराः सन्त बहिः एव मनोहराः इति । व्यवहारकाले अपि स्वकार्यसाधनार्थं मधुरवचनाः पुरुषाः सुलभाः भवन्ति । हितवादिनस्तु महता सौभाग्येन यदा कदा लभ्यन्ते तेऽपि विरलाः एव इति ।

प्रायः सर्वेऽपि अपरिष्कृतधियः पुरुषाः तादृशानि वाक्यानि श्रोतुं श्रुत्वा च व्यवहर्तुं नैव यतन्ते । एतानि अनाचरतां का दशा भवति विषयेऽस्मिन् इतिहासः साक्षी । यथा - बहवः राजानः रङ्गतां यान्ति, धनिनो निर्धनतां यान्ति, सुजनाः दुर्जनतां, सच्चरित्रता दुश्चरित्रतां, पतिव्रताः स्वैरिणीभावं परोपदेशकुशलतां च गताः इति सर्वे पश्यन्ति । पश्यन्तः अपि नेत्रनिमीलनं विधाय सत्यथात् निर्गच्छन्ति । इत्थं प्रतिदिनं

पश्यन्नपि लोकः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति इमां सदुक्तिं पूर्णतया नाङ्गीकरोति । अत्र सुभाषितकारेण तथ्यमिदमुक्तम्

मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणो हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः ।

सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम् ॥

अतः सर्वैरपि स्वहितचिन्तकानां वचःसु तत्परैः भाव्यम् । यद्यपि प्रारम्भे तेषामादेशाः कष्टकराः इति प्रतीताः भविष्यन्ति तथापि अन्ततोगत्वा ते सुखस्य, यशसः, सम्मानस्य च कारणतां यास्यन्तीति निश्चप्रचम् ।

2.3 हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः

एतदर्थमेव किरातार्जुनीयगतं पद्यमेतत्-

क्रियासु युक्तैर्नृप! चारचक्षुषो न वश्वनीया प्रभवोऽनुजीविभिः ।

अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ॥ किरातार्जुनीयम्

भीमसेनः वक्तुमारम्भं कृतवान् । स तत् श्रेष्ठमिति चिन्तितवान् भीमः कथयति - "अग्रज! द्रौपद्या वचनं बृहस्पतिरप्येवं वक्तुं न शक्तः । तस्या' वचनम् अर्थगर्भितम् अ वचनं स्वीकुरु तव बुद्धिर्विद्यासु परिणता। कथं कौरवाणां नष्टा? देवा अपि पूर्वमस्माकं पौरुषमभिनन्दन्ति स्म इदानीं ते कुर्वन्ति । पौरुषं प्रधानम् । न दैन्यम् त्वं द्वादशवर्षाणामवधिं करोषि तद्व्यर्थम् । अथवा सः राज्यं प्रत्यर्पयति यदि स्वीकुर्मः, तत् अपमानमस्माकम् । अतः शान्तिमार्गं परित्यज्य युद्धं कुर्मः शत्रूणां नाशः भवतु" इति भीमस्य वचनं श्रुत्वा युधिष्ठिरः उपदेशमारब्धवान् ।

"तव वचनम् अर्थपूर्णम् तथापि अहं किञ्चिच्चिन्तयामि । सर्वं कार्यं त्वरया न कर्तव्यम् । विमर्शः आवश्यकः । इन्द्रियाणां निग्रहः अवश्यं कर्तव्यः । शान्तिः प्रधानसाधनम् । दुष्टाः तत्कालिकं सुखमनुभवन्ति। अन्ते विनश्यन्ति" इति । तस्मिन्नेव समये आश्रममं व्यासमुनिः आगतवान् । युधिष्ठिरः तीव्र सन्तोषेण पूजासत्कारं कृतवान् । अनन्तरं धर्मराजः वक्तुमारब्धवान् "मुनिश्रेष्ठ तव आगमनेन अस्माकं जन्म सफलम् । त्वं निःस्पृहः" इति । युधिष्ठिरस्य वचनं श्रुत्वा व्यासमहर्षिरुक्तवान् "राजश्रेष्ठ । त्वं सर्वेषु समानां प्रीतिं निक्षिप्तवान् तव स्वभावः अभिनन्दनीयः । अतः उपदेशवचनानि कथयामि दुर्योधनः शस्त्रास्त्रसङ्ग्रहं कृतवान् । शूरः अर्जुनः शस्त्रसङ्ग्रहं करोतु सः शिवम् आराध्य तपः कृत्वा 'पाशुपतास्त्रं' सम्पादयतु अहम् एकं मन्त्रम् उपदिशामि । एवम् आशीर्वादं कृत्वा यक्षः स्वस्थानं गतः ।

यदा त्रैलोक्यविद् रावणः पञ्चवटीतः सीताम् अपहृत्य लङ्कां प्राप्तवान् तदा तस्यैव भ्राता विभीषणः सामवचनैः तम् उपदिष्टवान् । किन्तु मदमत्तः रावणः न किमपि विचारयामास, अपितु तं रोषरुणितदृष्ट्या निरीक्ष्य भर्त्सिनवान् । त्वं मदीयः भ्राता अथवा मदाश्रये सुखं निवसति, भ्रातुः पक्षं परित्यज्य तव प्रीतिः शत्रुपक्षे कथम् इति । तदा विभीषणः प्रणम्य उत्तरयति - यद्यपि मद्बचनानि अप्रियाणि सन्ति तथापि भवतः

हितकराणि किन्तु अप्रमत्तः त्वं कथं शृणोषि? यतः सत्यमुक्तं नीतिविद्धिः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः” इति । एवं भारविः वाल्मीकिव्यासकालिदासादीनां मार्गमनुसरन् राजनैतिकविषयान् सुस्पष्टं परिचाययन् अत्यन्तं श्रेष्ठं स्थानं भजते ।

उपसंहारः

एवं भारवेः किरातार्जुनीये काव्ये बहूनि नीतिवचनानि अनुस्यूततः विराजन्ते । महाकविः सः नीतिशास्त्रमर्मज्ञः । नीतिविशारदः चाणक्योऽपि एतादृशं पद्यं निर्दिशति -

कः कालः कानि मित्राणि को देश को व्ययाऽऽगमौ

कस्याऽहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः ॥

यदि कोऽपि मानवः स्वकीये जीवने कार्यक्षेत्रे वा श्लोकोक्तानि सप्तवाक्यानि संस्मृत्य व्यवहरेत् तर्हि तस्य जीवने कदाऽपि विपत्तिः कथमपि न प्रभवेत् । मानवः यौवनधनादिमदगर्वितः यदा पूर्वापरविचारान् परित्यज्य कार्याणि प्रारप्स्यते तदैव स महद्विपत्सागरे मज्जति अन्यथा सुखेन स्वं कालं यापयन् लोकैः प्रशस्यते । अतः कदापि केनापि कथमपि कुत्रापि किमपि सहसा कार्यं न विधेयम् ।

आधारग्रन्थाः

किरातार्जुनीयम् – मल्लीनाथविरचित“घण्टापथ” व्याख्या सहित ‘प्रकाश’ हिन्दीव्याख्योपेतम्

हिन्दीव्याख्यानम् – पं. आदित्यनारायण पाण्डेय शास्त्री, चौकाम्बा, वाराणसी - १९८०

<https://sanskritbhasi.blogspot.com/2020/08/blog-post.html>

सुभाषितभाण्डागारम् : <https://hindimatra.com/sanskrit-subhashitani/>

चाणक्यनीतिः:

<https://www.amarujala.com/photo-gallery/spirituality/wellness/chanakyaniti-motivational-shlokas-with-meaning-for-the-success-of-life>

भगवद्गीता : <https://www.kvnewcantald.org/bhagwat-geeta-shlok-aur-hindi-meaning/>